

Терещенко Артем Олександрович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

РОЛЬ АПК УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Агропромисловий комплекс України традиційно виступає одним із ключових елементів національної економічної системи та важливим джерелом валютних надходжень і гарантом стабільності внутрішнього продовольчого постачання. Навіть у умовах повномасштабної військової агресії сектор зберігає здатність виконувати функцію глобального й регіонального стабілізатора продовольчої безпеки, компенсуючи дефіцити виробництва в інших країнах та забезпечуючи безперебійні поставки на світовий ринок. Водночас руйнування інфраструктури, порушення логістики, замінування земель і недостатнє фінансове забезпечення товаровиробників призводять до скорочення внутрішньої пропозиції, зростання цінової волатильності та трансформації попиту, створюючи нові виклики для національної та глобальної продовольчої безпеки. Дослідження ролі АПК у цих умовах дає змогу визначити напрями політики, спрямовані на одночасне збереження експортного потенціалу та посилення стійкості внутрішнього ринку.

Під продовольчою безпекою слід розуміти рівень забезпечення гарантованого доступу населення до продовольства в кількості та якості, які необхідні для активного здорового життя та відповідають Цілям сталого розвитку [1]. Продовольча безпека розглядається на трьох рівні: макrorівні, мезорівні та мікрорівні. Особливо важливими вважається забезпечення продовольчої безпеки на рівні держави (макрорівні). Питання її формування в глобальному контексті має особливе значення для світової спільноти, адже розподіл природних ресурсів у світі – вкрай нерівномірний. На рисунку (рис. 1)

зображено фактори продовольчої безпеки, які визначають всередині держави та мають значний вплив на ієрархічно-сусідні рівні.

Рис. 1. Система факторів забезпечення продовольчої безпеки

Джерело: побудовано автором

У центрі розміщено інтегральний елемент – фактори продовольчої безпеки, на який спрямований комплекс взаємопов’язаних впливів. До них належать логістичні, інфраструктурні, техногенні, цінові, демографічні, екологічні та агротехнологічні фактори. Така структура підкреслює багатовимірність і системність ролі АПК у формуванні стійкості продовольчого забезпечення, оскільки кожна група факторів визначає окремий аспект ефективності аграрного виробництва, його безперервності та адаптивності до сучасних викликів.

Україна справедливо посідає одне з провідних місць у системі глобальної продовольчої безпеки, що підтверджується стабільно високими обсягами та вагомою часткою її аграрної продукції на світових ринках. Значна частина українського експорту зернових, олійних культур і соняшникової олії спрямовується до країн Європи, Азії та Африки, де ця продукція відіграє ключову роль у компенсації внутрішніх дефіцитів виробництва й стабілізації регіональних продовольчих балансів. Така структура поставок підкреслює

стратегічну значущість вітчизняного АПК як надійного постачальника, здатного суттєво впливати на доступність і цінову стабільність основних видів продовольства у глобальному масштабі.

У довоєнний період Україна утримувала провідні позиції на світовому аграрному ринку, зокрема посідала перше місце за обсягами експорту соняшникової олії, друге – з ячменю, четверте – з кукурудзи та п'яте – з пшениці. У 2025 році експорт української агропродовольчої продукції скоротився на 9 % порівняно з 2024 роком, що зумовлено посухою та обмеженнями на ринках ЄС. Основні напрямки реалізації залишаються стабільними: Європейський Союз, Азія та Африка разом охоплюють 92 % поставок. Серед ключових імпортерів лідирують Туреччина (близько 13 %) та Іспанія (8 %), що підкреслює стійкість географічної диверсифікації українського аграрного експорту попри кризові виклики [2].

Міжнародна торгівля є визначальним чинником економічного розвитку країн, оскільки сприяє спеціалізації виробництва та раціональнішому використанню ресурсів, що набуває особливого значення для аграрного сектору України [3]. Глибша інтеграція до глобальних ланцюгів доданої вартості стимулює технологічну модернізацію, розширює експортні можливості й одночасно посилює національну продовольчу безпеку. Негативні тренди, що мають місце в українському АПК та обмежені доступності каналів збуту, чинять негативний вплив не лише на внутрішню державну продовольчу безпеку, а й на її глобальний рівень.

Різке переорієнтування українського експорту продовольства на ринки ЄС спричинило напругу на низці «чутливих» сегментів, де місцеві товаровиробники виявилися неготовими конкурувати з висококонкурентною українською продукцією без застосування тарифних квот. Як наслідок, попри досягнуту в квітні 2024 р. угоду про продовження автономних торговельних преференцій для України до 5 червня 2025 р., було запроваджено обмеження у вигляді повернення до механізму тарифних квот у разі перевищення визначених обсягів імпорту [4]. Після 5 червня 2025 року, коли завершилася дія тимчасових автономних

торговельних заходів (АТМ) ЄС щодо України, ситуація з преференціями для українського агроекспорту зазнала певних змін, але не повернулася до довоєнних умов у повному обсязі. 4 серпня 2025 року Європейський парламент затвердив нове продовження лібералізації торгівлі на три роки – до червня 2028 року, з акцентом на підтримку української економіки в умовах війни.

Окрім зовнішніх обмежень (порушення логістики та неринкових бар'єрів на шляху експорту), національна продовольча безпека України зазнає суттєвих внутрішніх загроз. Найкритичнішою серед них залишається хронічна недостатність державного фінансування та доступного кредитування аграрних підприємств. Практично весь приріст банківських кредитів для сектору формується в межах державних програм компенсації відсоткових ставок і надання державних гарантій, що не лише обмежує обсяги залучених ресурсів, а й робить фінансовий стан товаровиробників залежним від стабільності й обсягів бюджетного фінансування цих програм. До того ж, зазначене знаходить негативне відображення на борговій безпеці та динаміці показників гарантованого боргу [5].

Агропромисловий комплекс України, попри значні воєнні руйнування та зовнішні торговельні обмеження, зберігає статус одного з ключових елементів глобальної та національної продовольчої безпеки, забезпечуючи стабільні поставки до країн Європи, Азії та Африки й компенсуючи регіональні дефіцити виробництва. Водночас внутрішні загрози – хронічна недостатність фінансових ресурсів, залежність кредитування від державних гарантій та програм компенсації ставок і сукупна дія демографічних, логістичних, інфраструктурних, техногенних, цінових, екологічних та агротехнологічних факторів – призводять до скорочення внутрішньої пропозиції, зростання цінової волатильності та послаблення економічної доступності продовольства. Подальше зміцнення продовольчої безпеки вимагає комплексної державної політики, спрямованої на диверсифікацію логістичних каналів, суттєве розширення обсягів і стабільність фінансової підтримки аграрного сектору, а також на гармонізацію національних інтересів із механізмами європейської інтеграції.

Література:

1. Крилов Д. В. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України в сучасних умовах. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2023. № 7. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-07>
2. Український агроекспорт склав понад \$11 мільярдів за півроку. Комітет з питань аграрної та земельної політики. 2025. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/264682.html
3. Гужва І. Ю. Україна в глобальній торгівлі: монографія. Київ: Зовнішня торгівля, 2015. 236 с. URL: <https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Gujva.pdf>
4. Іванов Є. І. Проблеми і виклики преференційної торгівлі деякою сільськогосподарською продукцією між Україною і ЄС. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2025. №2 (99). С. 13-19. DOI: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2025-2-2>
5. Вергелюк Ю., Ганцяк М. Державні гарантії в контексті забезпечення боргової безпеки. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. № 2(14). С. 95-102. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0210>